

ПОНЯТИЕ ВОСКЛИЦАТЕЛЬНОСТИ В ЯЗЫКОЗНАНИИ

Азамжоновна Сарвиноз Шухратовна
Студентка 2 курса Узбекского государственного
университетета мировых языков
Ташкент, Узбекистан

Аннотация: В статье обсуждается проблема восклицательного предложения в рамках существующих классификаций предложений по цели высказывания; категория эмотивности в связи с понятиями эмоциональности, экспрессивности и оценки, которые мы рассматриваем как прототипические признаки восклицательности. Представлен анализ различных средств, в результате взаимодействия которых создается семантика восклицательных предложений.

Ключевые слова: восклицательное предложение; междометия; эмоциональность; эмотивность; экспрессивность; оценка.

Abstract: The article discusses the position of the exclamatory sentence within the existing communicative classifications of the sentence; and the categories of “emotionality”, “emotivity”, “expressivity” and “evaluation” in connection with the exclamatory sentence. The article analyses different means that make up the semantics of the exclamatory sentence

Keywords: exclamatory sentence; interjections; emotionality; emotivity; expressivity; evaluation.

Восклицательное предложение это – предложение, характеризующееся эмоциональной окрашенностью и повышенной экспрессивностью. Восклицательные предложения отличаются

специфической интонацией и тембровой окраской, например, *Пожар! Горим!* В них часто присутствуют междометия, частицы, восклицательные местоименные слова, например, *Ай да молодец! Ох, уж эти помощники! Так он вам и сказал! Ну и дождь! Как он там ученый! Кого он только не спрашивал!* [4, 6]

Восклицательные предложения могут строиться по особым синтаксическим моделям с утраченными или ослабленными грамматическими и лексическими значениями компонентов, например, *Дался тебе этот мотоцикл! Нашел время мечтать!* Для многих восклицательных предложений характерен обратный (интенсивный) порядок, например, *Пропала моя головушка! Поймет он тебя! Как сладок южный ветер!* В письменной речи в конце восклицательного предложения ставится восклицательный знак.

В качестве восклицательных предложений могут употребляться предложения всех коммуникативных типов: повествовательные, побудительные и вопросительные [2, 135]. При этом общее содержание предложения в той или иной мере видоизменяется. В единичных случаях восклицательные предложения служат для выражения высокой степени признака и усиления степени категоричности утверждения или волеизъявления, например, *Какой сильный дождь! Он приедет завтра! Возвращайся немедленно! Когда же это случилось!* В других случаях – при иной интонации восклицательное предложение понимается в значении противоположном тому, который передается буквальным смыслом слов.

Интонационные схемы восклицательных предложений отражают различные соотношения высоты тона, напряженности и тембра. Обычно наивысший подъем тона, сила звучания падают на акцентируемое слово. Снижение тона быстрое, темп резко ускоренный или замедленный. Для восклицательного предложения характерна препозиция сказуемого или

другого члена предложения, несущего информативную нагрузку: *Пропала твоя головушка!* Существуют типы двусоставных и односоставных предложений, специально предназначенных для выражения экспрессии, например, подлежащее – имя в именительном падеже; сказуемое – наречие на «о». *Море – это прекрасно»,* используется фразеологизированная схема с компонентом «всем». *Всем мастерам – мастер!* Часто встречаются двусоставные предложения со значением побудительности: *Лошадей! По коням!*

Повествовательными называются предложения, заключающие в себе сообщение о каком-либо факте действительности, явлении, событии. Повествовательные предложения – наиболее распространенный тип предложения, они очень разнообразны по своему содержанию и структуре и отличаются относительной законченностью мысли, передающейся специфической повествовательной интонацией, т.е. повышением тона на логически выделяемом слове и спокойным понижением тона в конце предложения. Например, *Кибитка подъехала к крыльцу комендантского дома. Народ узнал начальника Пугачева и толпою бежал за ним. Швабрин встретил самозванца на крыльце. Он был одет казаком и отрастил себе бороду.*

Побудительными предложениями называются предложения, выражающие волеизъявление говорящего, их цель – побуждение к действию. Они могут выражать:

1) Приказ, просьбу, мольбу. Например, - *Молчать!* – злым шепотом воскликнул *Объедок*, вскакивая на ноги (М.Г.); - *Поезжай, Петр!* – скомандовал студент (М.Г.); *Дяденька Григорий, наклонись-ка ухом* (М.Г.); *А ты голубчик, не ломай его....* (М.Г.);

2) совет, предложение, предостережение, протест, угрозу. Например, *Оригинальная баба эта Арина; вы заметьте Николай Петрович!* (М.Г.);

Питомцы ветреной судьбы тираны мира! Трепещите! А вы, мужайтесь и внемлите, восстаньте, падишие рабы! (П.); Смотри, чаще руки то мой – берегись! (М.Г.)

3) согласие, разрешение. Например, *Как хочешь, так и поступай. Можешь идти, куда глаза глядят.*

4) призыв, приглашение к совместному действию. Например, *Ну. Вот и давай стараться во всю силу победить болезнь (М.Г.); Мой друг, отчизне посвятил души прекрасные порывы! (П.)*

5) желание, например, *Дать бы ему сажи голландской с ромом! (Н.Г.).*

В образовании восклицательных предложений важную роль играет контекст и ситуация речи. Но постоянным и неотъемлемым средством выражения восклицательности является восклицательная интонация, которая присуща всем типам восклицательных предложений.

На основе экспериментально-фонетических исследований интонация английского, французского и других языков можно предположить, что и в немецком языке восклицание, подобно другим коммуникативным типам предложений (повествованию, вопросу, побуждению) выполняет функции репрезентации фактов действительности, апелляции и экспрессии [1, 18]. Другими словами, восклицательные предложения выполняют определенную коммуникативную функцию. Если считать, что восклицательное предложение не выполняет такой функции. А только выражает эмоции говорящего, то в соответствии с существующей литературой по данному вопросу образуется двойная классификация предложений.

Многие лингвисты дополнительно выделяют среди эмоциональных предложений четвертый класс, называемый часто «собственно-восклицательными предложениями». К последнему виду относят предложения, имеющие особую интонацию и лексико-грамматические показатели: восклицательные и вокативные слова, междометия, порядок

слов по типу придаточного предложения, инверсия, синтаксически не членимые конструкции и инфинитивные обороты.

Так по замечанию Н.А.Щигаревской, восклицательные предложения не всегда могут быть трансформированы в соответствующие «нейтральные», «коммуникативные типы» [5, 11]. Часть из них нельзя противопоставить повествовательным, вопросительным и побудительным предложениям. Это обусловлено «характером используемых в них лексико-грамматических единиц» или определенной сочетаемостью этих элементов, своего рода «связанным синтаксисом».

Однако некоторые авторы находят в восклицательном предложении признаки, облакающие его с суждением. По их мнению, восклицательные предложения могут быть истинными или ложными, они являются формой отражения действительности и представляют некоторую связь мыслей, отражающую объективные связи действительности. Кроме того, эти предложения характеризуются наличием предикативных отношений, которые могут быть иногда выражены только в контексте.

Авторы, придерживающиеся данной точки зрения, не называют, какой вид мысли представлен в восклицательных предложениях, они лишь выдвигают положение о том, что в восклицательном предложении выражаются оттенки мыслей, которых нет в других формах предложений. По мнению этих авторов, основными средствами выражения и суждения в восклицательном предложении являются интонация и ударение. Большое значение в раскрытии содержания восклицательного предложения придаётся также экстралингвистическим факторам, контексту и ситуации общения.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Бенвенист Э. Уровни лингвистического анализа. Новое в лингвистике, вып. №4. Москва, 1974.
2. Гвоздев А.Н. Современный русский литературный язык. Ч.2. Синтаксис. Москва, 1973.
3. Леонтьев А.А. Слово в речевой деятельности. Москва, 1968.
4. Шмелев Д.Н. Экспрессивно-ироническое выражение отрицания и отрицательной оценки в современном русском языке. // Вопросы языкознания. №6, 1958.
5. Barthea R. Introduction à l'analyse structurale des récits // Communication, 8. 1966.